

apenado Pavão

opinião como direito

DE BERLIM A BELÉM

novembro 19, 2025 por a pena do pavão, publicado em crônicas, opinião, política

Ano 13 – vol. 11 – 104/2025

Há juízes em Berlim. A expressão, celebrizada pelo conto de François Andrieux, remete ao episódio ocorrido no século XVIII, quando Frederico II da Prússia, desejoso de ampliar o palácio de Sans-Souci, tentou adquirir — ou simplesmente tomar — as terras onde funcionava o moinho de um simples moleiro. Diante da pressão real, o proprietário respondeu com altivez: **“Ainda há juízes em Berlim”**.

A frase atravessou séculos como símbolo da independência judicial, da contenção do arbítrio e do dever de submeter o poderoso ao escrutínio da lei.

Serve-me o conto para lembrar que, se há juízes em Berlim, **falta por aqui bom senso**. E talvez também faltem juízos capazes de enxergar que o choque de realidade não deveria chocar o cotidiano — salvo quando um estrangeiro, dizendo o óbvio, revela aquilo que nós nos habituamos a ignorar: **o dever de casa não foi feito**.

Há, por essas bandas, uma espécie de febre alérgica na imprensa remunerada, que rapidamente se converte em porta-voz de governos para defender o indefensável. Em vez de ponderar a crítica, prefere blindar administradores que, há décadas, empurram para debaixo do tapete índices calamitosos de pobreza, ausência estrutural de saneamento básico, impactos sociais permanentes e políticas públicas erráticas.

Nada há contra o povo daquela terra. **E disso realmente não tratou o homem de Berlim**.

O chanceler alemão não apontou o dedo para o cidadão comum — muito menos para a cultura local, para sua gente ou para suas tradições. Limitou-se a constatar o que o mundo inteiro viu: **a bagunça, a ganstança, o esbanjamento e as agressões ambientais** cometidas em um evento que jurava defender o meio ambiente.

O paradoxo é tão evidente que dispensa maiores sofisticarias: gastou-se como se tudo estivesse resolvido, quando os indicadores sociais e urbanos mostram precisamente o contrário.

É sempre assim. Quando se ouve a verdade, logo se tenta criar uma narrativa paralela, dessas que nem em mesa de bar se sustentam.

O mais sensato seria simplesmente ouvir — e, sobretudo, **demonstrar ao chanceler que tudo pode melhorar**.

Mas isso só ocorrerá quando políticos e administradores fizerem o que jamais foi prioridade: **assumir responsabilidades, enfrentar problemas reais e transformar a realidade sobre a qual ele falou**.

No mais, cabe **abraçar o povo de Belém** — digno, resiliente e vítima crônica da negligência estatal — e **desprezar seus representantes inoperantes**, que preferem a maquiagem mal feita à mudança efetiva.

E reconhecer que, sim, há juízes (e juízos) em Berlim capazes de compreender o óbvio: quem denuncia o descaso não ataca o povo, mas **revela o fracasso de quem deveria governar para ele**.

Resumindo: foi uma tragédia que virou **comédia mundial**.

Sim, Belém ficou caricata diante de Berlim — e não porque a Alemanha seja melhor, mas porque ali ainda ecoa a velha lição do moleiro: **o poder, quando erra, deve ser confrontado — nunca protegido**.

COMPARTILHE ISSO:

Personalizar botões

CURTIR ISSO:

☆ Curtir Seja o primeiro a curtir este post.

RELACIONADO

SOBRE A INTOLERÂNCIA
novembro 25, 2019
Em "Opinião"

**REGRAS DE ETIQUETA OU
NORMAS DE VALER?**
novembro 27, 2020
Em "Opinião"

A SOBRA E OS RESTOS
julho 16, 2025
Em "Crônicas"

com a tag direito, estado, literatura, poder, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão - Decano Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro Efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

DE BERLIM A BELÉM

REPÚBLICA DAS LEIS

O VENTRÍLOQUO E O MONTE

40 ANOS DEPOIS

CORAÇÕES PARTIDOS

EDIÇÕES

Selecionar o mês ↕

COMENTÁRIOS

- MARGARETH G PEDERZIN... em **ACUSAR E VITIMIZAR**
- Maria em **A FACULDADE DE DIREITO**
- A PENA DO PAVÃO** em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- CARLOS AUGUSTO FURTA... em **SEMPRESIDENCIALISMO NA VITRIN...**
- LIVROS PROIBIDOS...** em **"INDEX LIBRORUM PROHIBIT...**

POST ANTERIOR

REPÚBLICA DAS LEIS

DEIXE UMA RESPOSTA